

УДК 004.056:004.738.5

**ПРОТИПРАВНА МАРШРУТИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ЦИРКУЛЮЄ В
ДЕРЖАВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСАХ**

Черниш Роман Федорович

к.ю.н., доцент

Заворотнюк Олександр Леонідович

Заворотнюк Тетяна Миколаївна

Студенти

Поліський національний університет

м. Житомир, Україна

Анотація: Наразі аналіз забезпечення безпеки інформаційного простору України свідчить про активне залучення іноземних фахівців галузі ІТ-технологій, до здійснення актів кіберагресії проти України з використанням спеціального програмного забезпечення шкідливої дії. Поряд з тим, відбувається несанкціоноване втручання в роботу офіційних веб-ресурсів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що призводить до спотворення процесу обробки інформації, її несанкціонованої маршрутизації та, можливого, використання в протиправних цілях (в тому числі й для ведення так званої «гібридної війни»). Тому, є нагальним питання вироблення дієвих (в тому числі й нормативно-правових) способів протидії вказаним протиправним діям.

Ключові слова: Інтернет, гібридна війна, національна безпека, інформація, акти кіберагресії.

Аналіз інформації, які містяться у відкритих джерелах свідчить про зростання кількості фактів несанкціонованого втручання в роботу офіційних веб-ресурсів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що призводить до спотворення процесу обробки інформації, її несанкціонованої маршрутизації

та, можливого, використання в протиправних цілях (в тому числі й для ведення так званої «гібридної війни»).

Тому, нагальним є питання вироблення дієвих (в тому числі й нормативно-правових) способів протидії реалізації нових форм та методів ведення «гібридної війни», в тому числі й поширення загальнодоступного шкідливого програмного продукту для персональних ПЕОМ з метою здійснення «хакерських атак», отримання персональних даних громадян, здійснення іншої протиправної діяльності.

На нашу думку, більшість фактів несанкціонованого втручання в роботу офіційних веб-ресурсів органів державної влади та органів місцевого самоврядування обумовлено як об'єктивними (відсутність належного фінансування, застарілість обладнання та програмного забезпечення тощо), так і суб'єктивними чинниками (призначення на посади осіб, відповідальних за технічну безпеку, без досвіду роботи та належного фахового рівня, нехтування положеннями чинних нормативно-правових актів у інформаційній сфері тощо).

Вказане вище призводить до того, що подекуди відповідальні особи органів влади та управління звертаються за допомогою для оптимізації роботи ПЕОМ, налаштування відповідних програмних продуктів тощо до сторонніх суб'єктів, як здійснюють вказані дії як безпосередньо у відповідних службових приміщеннях, так і шляхом віддаленої підтримки (використовуючи можливості програм віддаленого доступу («TeamViewer», «AnyDesk», «Microsoft Remote Desktop» тощо)).

Однак, зазначені дії суперечать положенням діючих нормативно-правових актів у частині обов'язкової автентифікації та ідентифікації користувача, захисту інформації, яка належить до державних інформаційних ресурсів, характеризує діяльність суб'єктів владних повноважень, військових формувань та оприлюднюється в мережі Інтернет, інших глобальних інформаційних мережах і системах або передається телекомунікаційними мережами.

Відповідно до ст. 5 «Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 №373 (далі Правил): “Усім користувачам повинен бути забезпечений доступ до ознайомлення з відкритою інформацією. Модифікувати або знищувати відкриту інформацію можуть лише ідентифіковані та автентифіковані користувачі, яким надано відповідні повноваження. Автентифікація - процедура встановлення належності користувачеві інформації в системі пред’явленого ним ідентифікатора; ідентифікація - процедура розпізнавання користувача в системі як правило за допомогою наперед визначеного імені (ідентифікатора) або іншої апріорної інформації про нього, яка сприймається системою”.

Водночас, відповідно до ст. 4 Правил: “...відкрита інформація, яка належить до державних інформаційних ресурсів, а також відкрита інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень, військових формувань, яка оприлюднюється в Інтернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах або передається телекомунікаційними мережами” [1].

Тобто, у разі використання можливостей зазначених програм, сторонні особи отримують віддалений доступ до інформаційної системи органів державної влади чи об’єктів критичної інфраструктури, усього масиву даних, який знаходиться на ПЕОМ, з можливістю її зміни та модифікації.

З урахуванням викладеного, з метою належного захисту офіційних електронних ресурсів органів державної влади та органів місцевого самоврядування регіону, унеможливлення спотворення процесу обробки інформації, її несанкціонованої маршрутизації та ймовірного використання в протиправних цілях, вважається за доцільне на рівні вищих органів державної влади закріпити виключний перелік програмних засобів, які дозволено інсталювати на відповідні службові ПЕОМ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 №373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2006-%D0%BF>.
2. Черниш Р.Ф. Механізми поширення шкідливого програмного забезпечення та правові способи протидії /Р.Ф. Черниш, І.М. Осауленко, Д.В. Микитюк // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, м. Харків, 23 трав. 2019 р. / редкол.: С. О. Гриненко (голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2019. – Вип. 10. – с.70-74.
3. Черниш Р.Ф. Нові форми протиправного доступу співробітників спеціальних служб країни-агресора до інформаційних ресурсів об'єктів критичної інфраструктури / Р.Ф. Черниш // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 квітня 2018 р.) / Мін-во освіти і науки України ; Жит. нац. агроєкологічний ун-т. – Житомир, 2018. – с. 258-260.
4. Черниш Р.Ф. Окремі механізми доступу представників спеціальних служб до інформації, яка циркулює в державних органах в умовах ведення гібридної війни / Р.Ф. Черниш // International scientific and practical conference «Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage» : Conference proceedings, January 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 648 pages – p. 439-442.
5. Черниш Р.Ф. Протидія недотриманню положень окремих нормативно-правових актів в інформаційній сфері / Р.Ф. Черниш // Наукові читання – 2018 : Матеріали науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу науково-інноваційного інституту екології та лісу, 1 березня 2018 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – с. 181-185.
6. Черниш Р.Ф. Щодо питання протидії формам та методам ведення представниками спеціальних служб Російської Федерації гібридної війни в

інформаційній сфері /Р.Ф. Черниш, І.М. Осауленко // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 25 трав. 2018 р.) / редкол.: С. О. Гриненко (голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2018. – Вип. 9. – с.97-102.